

**REPRESENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM FILM MENGEJAR
SURGA KARYA BASKORO ADI WURYANTO**

(Analisis Semiotika Roland Barthes)

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh :

Ifa Amalia Nabila

NIM : 04020124031

Dosen Pembimbing :

Sri Wahyuningsih, M. Pd.

**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Ifa Amalia Nabila

NIM : 04020124031

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : NILAI-NILAI ISLAM DALAM FILM MENGEJAR SURGA
KARYA BASKORO ADI WURYANTO

Proposal penelitian ini telah kami setujui untuk diajukan pada ujian seminar proposal skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 10 Oktober 2021

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Sri Wahyuningsih, M. Pd.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Akhiruzzaman Nabi Muhammad saw. Atas karunia nikmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan proposal ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Rasa syukur yang sangat besar atas terselesaikannya proposal skripsi yang berjudul “NILAI-NILAI ISLAM DALAM FILM MENGEJAR SURGA KARYA BASKORO ADI WURYANTO”. Peneliti masih tetap menyadari bahwa dalam proposal ini masih sangat membutuhkan kritik saran yang membangun untuk kebaikan kedepannya.

Peneliti juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Ibu Sri Wahyuningsih M.PD. selaku dosen pembimbing dan juga banyak pihak yang sudah membantu baik secara langsung atau tidak langsung, berupa materi, dukungan dan do’a yang belum bisa saya sebut satu persatu.

Penelitian ini memuat pembahasan dengan objek yang akan diteliti adalah media Film Mengejar Surga Karya Baskoro Adi Wuryanto. Harapan penulis, semoga penelitian bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi penulis sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film yang berjudul “Mengejar Surga” karya Baskoro Adi Wuryanto merupakan salah satu film dengan genre religi yang mengandung banyak nilai-nilai keislaman yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Film “Mengejar Surga” yang disutradarai oleh Bambang Drias dan buah karya dari Baskoro Adi Wuryanto, beliau merupakan seorang penulis sekaligus seorang dosen di Universitas ternama di Jakarta. Film “*After School Horror*” adalah karya pertama beliau pada tahun 2014. Film “Mengejar Surga” merupakan film kelima belas beliau pada tahun 2022.¹

Baskoro Adi Wuryanto merupakan seorang penulis skenario sekaligus seorang dosen di salah satu Universitas ternama di Jakarta yaitu Universitas Multimedia Nusantara Jakarta. Baskoro dilahirkan di kota Semarang pada 19 November 1982 dan saat ini beliau berusia 42 Tahun.² Film “Mengejar Surga” tidak hanya mengisahkan perjalanan spiritual yang membosankan, film ini cukup menarik karena banyak nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Film “Mengejar Surga” yang akan dibahas ini memiliki sinopsis yang berpusat pada karakter Atikah yang akan menikah dengan Iqbal. Atikah tidak mengetahui keberadaan sang ayah yang telah lama menghilang dan membuatnya risau. Ayah Atikah, Hendrik, pergi dan menghilang begitu saja sebelum Atikah lahir. Ratih sang ibu membiarkan Atikah pergi ke Belanda untuk mencari sang ayah. Atikah didukung dan ditemani oleh sahabatnya, Fatma. Atikah berhasil menemukan ayah Atikah setelah penantian panjang. Hendrik tidak siap menerima kenyataan tetapi pada akhirnya merestui

¹ Kurniawati, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Film Mengejar Surga Karya Baskoro Adi Wuryanto (Analisis Semiotika Roland Barthes)” (Undergraduate Thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023)., hal. 6.

² *Ibid.*, hal. 51.

hubungan mereka.³

Film sebagai media dakwah berfungsi untuk menyampaikan dakwah, film “Mengejar Surga” mengajarkan nilai-nilai Islam baik secara konotatif maupun denotatif. Berikut contoh nilai konotatif yang bisa diambil dari karakter dalam film “Mengejar Surga” yaitu menunjukkan akhlak yang baik, ikhtiar, tawakkal dan sikap baik lainnya. Contoh nilai denotatif yaitu adab menghormati orang tua, sikap optimis, bersungguh-sungguh, senantiasa berdoa kepada Allah, yang mana semua sikap itu bisa dipahami secara langsung dari tindakan tokoh. Berdasarkan hal itu film “Mengejar Surga” dapat dijadikan motivasi untuk menjadi manusia yang lebih baik bagi penonton film tersebut.⁴

Film “Mengejar Surga” ini berhasil disaksikan oleh 400 ribu penonton di bioskop kala itu. Film ini berlatar di Belanda sehingga membuat nuansa film lebih indah dan berwarna jika dibandingkan dengan film religi lainnya. Tokoh utama dalam film ini merupakan seorang Nasrani akan tetapi dapat memerankan perannya dengan baik sehingga penikmat film religi tersebut dapat terbawa kedalam cerita film “Mengejar Surga”. Film ini terdapat nilai-nilai Islam yang sangat murni di dalamnya. Film yang banyak beredar saat ini meski bergenre religi tetapi masih terselipkan adegan-adegan pornografi, percintaan, kekerasan yang tidak memiliki sisi positif yang dapat diambil.⁵

Latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Film “Mengejar Surga” karya Baskoro Adi Wuryanto. Film tersebut merupakan film dengan genre religi yang memuat nilai-nilai Islam baik secara konotatif atau denotatif, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam untuk mengetahui representasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut. Penulis juga akan menganalisis menggunakan teori semiotika karya Roland Barthes. Judul yang diambil penulis yaitu “Representasi Nilai-Nilai Islam dalam film Mengejar Surga Karya Baskoro Adi Wuryanto (Analisis Semiotika Roland Barthes)”.

³ M. Alief Rindianto, "Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Mengejar Surga (Analisis Semiotik Roland Barthes)" (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), hal. 3.

⁴ Kurniawati, *Op. Cit.* hal. 6.

⁵ *Ibid.*

Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Abdallah Aqil Alafi pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa film “Miracle In Cell No 7”. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis teori Semiotik Roland Barthes yang terdiri dari tanda, petanda, denotatif, konotatif dan mitos. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu film “Miracle In Cell No 7”. Objek penelitian penulis berupa film “Mengejar Surga”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama-sama menggunakan analisis teori Roland Barthes tetapi memiliki hasil pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian penulis berupa adab menghormati orang tua, sikap optimis, bersungguh-sungguh, dan senantiasa berdoa kepada Allah, sedangkan penelitian terdahulu berupa nilai akidah, akhlak, dan syariah.

Kata “representasi” berasal dari bahasa Inggris, yaitu *representation*, yang bermakna perwakilan, gambaran, atau penggambaran. Secara umum, representasi adalah penyajian suatu gambaran tentang hal-hal yang terdapat dalam kehidupan melalui media tertentu. Representasi merupakan hasil perpaduan konsep-konsep yang ada dalam pikiran kita dengan menggunakan bahasa. Bahasa ini memungkinkan kita untuk memahami dan menafsirkan berbagai hal, seperti benda, orang, peristiwa nyata, maupun dunia imajiner yang terdiri dari objek, manusia, dan kejadian-kejadian yang tidak realistis. Singkatnya, representasi adalah cara untuk menciptakan makna.⁶

Nilai-nilai Islam adalah prinsip yang menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran agama Islam. Nilai-nilai tersebut berkaitan erat dengan materi yang disampaikan dalam pesan dakwah dan mencakup aspek-aspek utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek ini memberikan panduan dalam menjalani kehidupan di dunia, membentuk prinsip yang saling terhubung dan tidak terpisahkan. Secara umum, nilai adalah gagasan atau pemikiran seseorang dalam menentukan setiap tindakan yang dinilai baik atau buruk dalam kehidupannya. Nilai ini tidak hanya terbatas pada

⁶ M. Alief Rindianto, *Op. Cit.* hal. 7.

tindakan, tetapi juga dapat digunakan untuk menilai suatu objek, orang, atau gagasan.⁷

Film karya Baskoro Adi Wuryanto salah satunya adalah film Mengejar Surga. Film Mengejar Surga dirilis pada 26 Mei 2022. Film ini merupakan film religi yang mengangkat drama faktual. Menceritakan perjalanan tokoh wanita muslim untuk mencari tau keberadaan sang ayah untuk menjadi wali dalam pernikahan. Film ini mengambil latar belakang tempat di Amsterdam Amerika Serikat.⁸

Konsep semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes dikenal sebagai tatanan makna, yang mencakup dua tingkatan: makna primer atau denotasi (makna literal yang ditemukan dalam kamus) dan makna sekunder atau konotasi (makna tambahan yang terbentuk dari pengalaman budaya dan pribadi). Menurut Mulyana, lingkungan komunikator adalah sistem yang memiliki pengaruh besar dalam proses komunikasi, di mana baik lingkungan maupun objek di sekitarnya dapat memengaruhi sistem komunikasi tersebut. Barthes menyatakan bahwa konotasi berfungsi sebagai operasi ideologis, yang ia sebut dengan istilah mitos.⁹

Konsep semiotika Roland Barthes menekankan pentingnya konotasi. Indriawan Seto menjelaskan bahwa Barthes menggunakan model ini untuk menunjukkan bahwa pemaknaan pada tahap pertama terjadi melalui hubungan antara penanda (bentuk atau ekspresi) dan petanda (makna atau isi) dalam sebuah tanda yang terkait dengan realitas eksternal.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Apa nilai-nilai Islam dalam film mengejar surga?
2. Bagaimana analisis semiotika Roland Barthes dalam menunjukkan nilai-nilai Islam dalam film mengejar surga?

C. Tujuan Penelitian

⁷ M. Nasrul Hidayat, "Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Mengejar Surga (Analisis Semiotika Roland Barthes) (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)., hal. 7-8.

⁸ Kurniawati, *Op. Cit.*, hal. 8.

⁹ M. Alief Rindianto, *Op. Cit.* hal. 13.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 14.

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Islam dalam film mengejar surga.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis teori semiotika Roland Barthes dalam mengemukakan nilai-nilai Islam dalam film mengejar surga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya pemanfaatan media dakwah melalui objek film Islam sehingga memperkaya khazanah ilmiah pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan peningkatan kualitas pembuatan media dakwah tentang kemanusiaan dari aspek media dakwah dan visual serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemanusiaan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Abdallah Aqil Alafi pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa film “Miracle In Cell No 7”. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis teori Semiotika Roland Barthes yang terdiri dari tanda, petanda, denotatif, konotatif dan mitos. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu film “Miracle In Cell No 7”. Objek penelitian penulis berupa film “Mengejar Surga”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama-sama menggunakan analisis teori Semiotika Roland Barthes tetapi memiliki hasil pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian penulis berupa adab menghormati orang tua, sikap optimis, bersungguh-sungguh, dan senantiasa berdoa kepada Allah, sedangkan penelitian terdahulu berupa nilai akidah, akhlak, dan syariah.
2. Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Shofiyah Nurul Imtinan

pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa film “99 Nama Cinta Karya”. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis teori Semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari objek, tanda, interpretant. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu film “99 Nama Cinta Karya”. Objek penelitian penulis berupa film “Mengejar Surga”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang menggunakan analisis teori Semiotik Charles Sanders Peirce, objek penelitian penulis menggunakan analisis Semiotika Roland Barthes. Pesan dakwah dalam penelitian penulis berupa adab menghormati orang tua, sikap optimis, bersungguh-sungguh, dan senantiasa berdoa kepada Allah, sedangkan penelitian terdahulu berupa nilai akidah, akhlak, dan syariah.

3. Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Fikri Afi Adani pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lagu “Sebujur Bangkai”. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis teori Semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari representamen, objek, tanda, interpretant. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lagu “Sebujur Bangkai”. Objek penelitian penulis berupa film “Mengejar Surga”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang menggunakan analisis teori Semiotik Charles Sanders Peirce, objek penelitian penulis menggunakan analisis Semiotika Roland Barthes. Pesan dakwah dalam penelitian penulis berupa adab menghormati orang tua, sikap optimis, bersungguh-sungguh, dan senantiasa berdoa kepada Allah, sedangkan penelitian terdahulu berupa nilai akidah, akhlak, dan syariah.

F. Definisi Konsep

1. Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberikan arahan bagi manusia tentang cara hidup yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam konteks penelitian ini, nilai-nilai Islam merujuk pada isi dari pesan-pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah ini mencakup tiga aspek penting yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek tersebut berperan sebagai pondasi bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, di mana masing-masing aspek memiliki

keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu, nilai, secara umum, diartikan sebagai pandangan atau pemikiran yang digunakan seseorang untuk mempertimbangkan tindakan yang dianggap baik atau buruk. Nilai tidak hanya mencakup penilaian moral terhadap tindakan, tetapi juga memberikan dasar dalam menentukan pandangan terhadap objek, individu, dan gagasan.¹¹

2. Film

Film merupakan audio visual yang berbentuk komunikasi massa elektronik yang dapat menampilkan suara, bunyi, citra, kata kata dll. Film menjadi sarana yang dapat menyebarkan sebuah hiburan maupun pesan kepada masyarakat umum. Film dapat menjadi sumber kebudayaan populer terutama dalam dunia hiburan dan memiliki tingkat kekuatan yang besar dalam mempengaruhi ajaran tertentu baik bersifat positif maupun negatif dilingkup masyarakat.¹²

Film Mengejar Surga merupakan karya dari Baskoro Adi Wuryanto. Film Mengejar Surga dirilis pada 26 Mei 2022. Film ini merupakan film religi yang mengangkat drama faktual. Menceritakan perjalanan tokoh wanita muslim untuk mencari tau keberadaan sang ayah untuk menjadi wali dalam pernikahan. Film ini mengambil latar belakang tempat di Amsterdam Amerika Serikat.¹³

3. Semiotika Roland Barthes

Konsep semiotika yang dikemukakan oleh Roland Barthes dikenal sebagai tatanan makna, yang mencakup dua tingkatan: makna primer atau denotasi (makna literal yang ditemukan dalam kamus) dan makna sekunder atau konotasi (makna tambahan yang terbentuk dari pengalaman budaya dan pribadi). Menurut Mulyana, lingkungan komunikator adalah sistem yang memiliki pengaruh besar dalam proses komunikasi, di mana baik lingkungan maupun objek di sekitarnya dapat memengaruhi sistem komunikasi tersebut. Barthes menyatakan bahwa konotasi berfungsi sebagai operasi ideologis, yang ia sebut dengan istilah mitos.¹⁴

Konsep semiotika Roland Barthes menekankan pentingnya konotasi. Indriawan

¹¹ M. Nasrul Hidayat, "Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Mengejar Surga (Analisis Semiotika Roland Barthes) (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)., hal. 7-8.

¹² *Ibid.*, hal. 8.

¹³ Kurniawati, *Op. Cit.*, hal. 8.

¹⁴ M. Alief Rindianto, *Op. Cit.* hal. 13.

Seto menjelaskan bahwa Barthes menggunakan model ini untuk menunjukkan bahwa pemaknaan pada tahap pertama terjadi melalui hubungan antara penanda (bentuk atau ekspresi) dan petanda (makna atau isi) dalam sebuah tanda yang terkait dengan realitas eksternal.¹⁵

G. Kerangka Teoretik

1. Representasi

a) Teori Representasi

Representasi adalah proses pemaknaan terhadap suatu gagasan yang dihasilkan melalui penggunaan tanda-tanda yang kemudian diterima oleh panca indra dan dialami oleh makhluk hidup dalam bentuk nyata. Stuart Hall memaparkan bahwa representasi adalah proses aktif dan kreatif dalam memberikan makna terhadap dunia di sekitar kita. Representasi melibatkan pemberian arti pada berbagai bentuk seperti gambar, kata-kata, dan citra lainnya. Representasi berfungsi sebagai peristiwa kebahasaan, di mana suatu objek atau konsep ditampilkan dan dijelaskan melalui penggunaan bahasa tertentu.

Sistem kerja representasi mencakup dua konsep utama, yaitu konsep pemikiran dan konsep bahasa, yang saling berinteraksi secara erat. Konsep pertama, yaitu pemikiran, mengacu pada gagasan-gagasan yang ada di dalam pikiran manusia namun masih bersifat abstrak. Konsep kedua adalah bahasa, yang berfungsi untuk menerjemahkan gagasan-gagasan abstrak tersebut ke dalam bentuk yang dapat dimengerti melalui simbol atau tanda tertentu. Bahasa, pemikiran dan ide-ide dapat dikomunikasikan dan dihubungkan dengan simbol-simbol yang bermakna. Komponen-komponen ini berperan penting dalam mengarahkan pemahaman konsep di dalam pikiran manusia, sehingga membantu individu untuk menyadari makna dari suatu konsep dalam konteks bahasa. Selain kedua konsep yang telah disebutkan, representasi juga melibatkan dua prinsip dalam memberikan makna pada konsep-konsep yang ada dalam pikiran. Prinsip pertama adalah menginterpretasikan elemen-elemen yang ada dalam pikiran melalui imajinasi. Sementara itu, prinsip kedua berkaitan dengan menjelaskan atau

¹⁵ M. Alief Rindianto, *Op. Cit.* hal. 14.

membangun makna dari simbol-simbol dengan memanfaatkan representasi.¹⁶

b) Pendekatan dalam representasi

Penerapan representasi tidak serta merta dapat langsung diterapkan melainkan diperlukan pendekatan dalam representasi. Dalam konteks penelitian ini, representasi terjadi melalui interaksi antara elemen bahasa yang ada dalam film Mengejar Surga, seperti dialog, narasi, serta gerak tubuh dan ekspresi (seperti sholat, doa, dan nilai-nilai Islam lainnya), dengan konsep-konsep pemikiran yang terdapat pada individu. Interaksi ini berkontribusi dalam membentuk makna, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah representasi yang signifikan. Pendekatan representasi terdapat 3 jenis menurut Hall :

- 1) Pendekatan reflektif adalah suatu metode yang memanfaatkan tata bahasa untuk memaknai objek, manusia, ide, gagasan, dan peristiwa yang terdapat dalam kenyataan. Pendekatan ini berfungsi seperti cermin yang memantulkan bentuk yang sama dengan aslinya. Cermin tersebut merefleksikan makna sejati dari berbagai aspek yang ada dalam realitas dunia nyata.
- 2) Pendekatan internasional adalah metode yang bertujuan untuk memahami makna sejati dari suatu objek. Pendekatan ini memungkinkan untuk secara langsung mengidentifikasi makna yang sebenarnya, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam penafsiran objek tersebut.
- 3) Pendekatan konstruktivis berhubungan erat dengan pendekatan internasional. Ketika peneliti tidak dapat menemukan makna dari suatu objek yang diberikan oleh penciptanya, peneliti dapat menafsirkan objek tersebut berdasarkan konstruksi makna yang mereka gunakan dengan bahasa mereka sendiri. Pendekatan ini dapat diterapkan oleh siapa saja sesuai dengan pemahaman mereka. Pendekatan konstruktivis terbagi menjadi dua pendekatan yaitu pendekatan semiotika dan pendekatan diskursif. Keduanya memiliki perbedaan dalam cara pemaknaan, pemaknaan semiotika mengharuskan adanya perantara medium bahasa, sedangkan pendekatan diskursif memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada bahasa, tetapi juga melalui wacana. Wacana

¹⁶ M. Nasrul Hidayat, *Op. Cit.* hal. 12-13.

menawarkan kedalaman dalam pemaknaan karena bersifat pribadi dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun.

Hasil dari pemaparan di atas, pendekatan yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan reflektif. Pendekatan ini akan sejalan dengan latar belakang pada penelitian ini.¹⁷

2. Nilai - Nilai Islam Sebagai Pesan Dakwah

a) Pengertian Pesan Dakwah

Pesan dakwah, atau yang disebut maddah, adalah materi yang berisi ajaran-ajaran Islam dengan tujuan untuk mengajak individu melakukan kebaikan dan mencegah perbuatan yang tidak benar. Pesan ini diharapkan dapat membantu mad'u (sasarannya) untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik.

Definisi dakwah dari berbagai para ahli yang saling melengkapi satu sama lain. Definisi tersebut memiliki tujuan dan makna yang serupa. Berikut adalah beberapa definisi dakwah menurut para ahli:

- 1) Abu Bakar Zakaria mendefinisikan dakwah ialah usaha para ulama dan orang yang memiliki ilmu agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum.
- 2) Jalaludin Rahmat menyebutkan dakwah adalah proses penerimaan, pengelolaan dan penyampaian ajaran agama Islam guna mengubah perilaku pribadi seseorang ataupun masyarakat sesuai ajaran Islam.
- 3) Quraish Shihab dakwah merupakan ajakan atau seruan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi untuk menjadi yang lebih baik dan sempurna terhadap pribadi individu ataupun kelompok dan masyarakat

Pemahaman mengenai istilah pesan dakwah lebih tepatnya merujuk pada penyampaian isi materi dakwah yang dapat berupa kata-kata, gambar, suara, dan bentuk lainnya. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk menghasilkan perubahan dalam iman, baik dari segi internal maupun eksternal perilaku mitra dakwah (mad'u). Al-Qur'an, Qs. Al-Baqarah ayat 213, menjadi dasar pegangan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 13-15.

bagi pesan dakwah.

Pondasi pesan dakwah pada umumnya dapat menggunakan pesan apa pun dengan prinsip selama pesan tersebut tidak berlawanan dengan sumber utama pesan dakwah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.¹⁸

b) Tema Pesan Dakwah

Pesan dakwah terkait erat dengan isi materi yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u. Materi dalam pesan dakwah selalu berakar pada ajaran Islam. Berdasarkan tema yang diusung, pesan dakwah mencakup pokok-pokok ajaran Islam yang terdiri dari tiga aspek: akidah, syariah, dan akhlak. Selain itu, pesan dakwah juga dapat memuat nilai-nilai, mengingat bahwa nilai-nilai Islam memiliki keterkaitan yang kuat dengan pesan dakwah itu sendiri. Nilai-nilai Islam menjadi inti dari pesan dakwah karena membahas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Manusia seharusnya menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan arahan yang jelas mengenai cara berperilaku dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pesan dakwah tentang nilai-nilai Islam mencakup tiga aspek utama, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek ini memiliki penjelasan masing-masing dalam menggambarkan nilai-nilai Islam.

- 1) Aqidah adalah keyakinan yang tertanam dalam diri setiap individu. Tidak hanya bermakna keimanan, aqidah juga mencakup kesepakatan, kekuatan, ikatan, dan perjanjian. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy, aqidah terdiri dari berbagai kebenaran yang dapat diterima oleh manusia melalui akal, wahyu, dan naluri alami. Kebenaran ini tertanam dalam hati, diyakini kebenarannya secara mutlak, dan segala yang bertentangan dengannya ditolak. Keimanan mencakup enam rukun, yaitu iman kepada Allah SWT, malaikat, kitab suci, rasul, qadha dan qadar, serta hari akhir. Aqidah juga mengajarkan manusia untuk meyakini keberadaan Allah Yang Maha Kuasa.
- 2) Syariah adalah hukum agama yang mencakup aturan muamalah, ibadah, dan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 15-16.

lainnya. Aturan ini diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama makhluk, dan alam semesta. Nilai-nilai syariah mencakup hukum-hukum ibadah seperti bersuci, puasa, jual beli, shalat, zakat, haji, dan lainnya. Muamalah secara luas juga mencakup hukum pidana Islam, qisas, dan sebagainya. Syariah memberikan pedoman bagi manusia sehingga setiap tindakan mereka diatur oleh ajaran yang telah ditetapkan.

- 3) Akhlak ialah sifat-sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang apabila melakukan tindakan tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Nilai-nilai akhlak Islam secara umum diartikan sebagai perilaku yang menjaga dan memelihara martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan sesuai fitrahnya. Nilai-nilai ini mencakup hubungan akhlak manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk. Akhlak membimbing manusia untuk berperilaku baik dan benar sesuai norma moral, yang dapat menciptakan ketentraman hidup.

Nilai-nilai Islam adalah sekumpulan prinsip dan ajaran hidup yang saling terkait, di mana setiap prinsip mendukung prinsip lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Secara khusus, nilai-nilai Islam dapat dipahami sebagai perilaku yang mencerminkan budi luhur, berdasarkan kepercayaan kepada Allah dan tanggung jawab di kehidupan yang akan datang. Nilai-nilai Islam berlandaskan dan bersumber dari Al-Quran dan Hadis.¹⁹

c) Jenis Pesan Dakwah

Secara umum, jenis pesan dakwah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesan utama dan pesan tambahan. Pesan utama mencakup Al-Qur'an dan Hadis, sementara pesan tambahan terdiri dari sumber lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini :

1) Al – Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalamullah yang bersifat mu'jizat dan berfungsi sebagai hidayah (petunjuk). Seluruh alam semesta terutama umat manusia, serta menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Seluruh ringkasan Al-Quran terdapat pada dalam kandungan Qs Al Fatihah, yang kemudian terbagi menjadi tiga bagian,

¹⁹ *Ibid.*, hal. 16-19.

Akidah, Syari'at dan Akhlak. Akidah terdapat pada ayat pertama sampai keempat, Syariat pada lima sampai enam dan Akhlak pada ayat ketujuh.

2) Hadits

Hadits adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk perkataan, perbuatan atau tingkah laku, tekad, sifat, bahkan ciri fisiknya. Hadits juga dapat diartikan sebagai keturunan langsung dari segala tindakan Nabi dalam memaknai ajaran Al Qur'an dalam kehidupan nyata. Ajaran dalam hadits harus tetap mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al Qur'an.

3) Pendapat para sahabat

Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang hidup pada zaman Nabi dan pernah bertemu serta beriman kepadanya. Pendapat para sahabat Nabi Muhammad SAW, bahwa keyakinan mereka bernilai tinggi karena kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad SAW dan proses belajarnya diperoleh langsung dari beliau. Di antara para sahabatnya, sahabat Nabi yang paling senior adalah (*kibar al-shahabah*) dan sahabat kecilnya bernama (*shigar al-shahabah*). Seorang sahabat boleh dibilang diukur dari perjuangannya di jalan Islam dan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Hampir semua perkataan sahabat hadits berasal dari sahabat yang lebih tua.

4) Pendapat para ulama'

Ulama adalah seseorang yang beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan mendalam khususnya ilmu ke-Islaman. Seluruh pendapat ulama dihasilkan dari pemikiran yang mendalam berdasarkan sumber utama hukum Islam yakni Al-Qur'an dan juga telah dibahas dengan pendapat ulama-ulama lainnya. Karena itu, terlepas dari isi dan kualitasnya itu harus dihormati. Pendapat ulama dibagi menjadi dua kategori, yang disetujui (*al-muttafaq-'alaih*) dan pendapat yang masih kontroversial (*al-mukhtalaf fih*). Jika ulama tidak setuju atau berbeda pendapat, mereka dapat berkompromi (*aljam`u*), dan memilih argumen yang lebih kuat (*at-tarjih*), atau memilih yang paling

bermanfaat (*mashlahah*).

5) Kisah pengalaman teladan

Beberapa kisah dalam ajaran Islam, dan kisah tersebut dapat dijadikan sebagai materi dakwah. Keteladanan yang paling baik yaitu kisah para nabi dan rasul. Kisah lain juga bisa dijadikan sebagai contoh penjelasan dalam menyampaikan pesan dakwah.

6) Hasil penelitian ilmiah

Hasil penelitian ilmiah memiliki sifat reflektif dan relatif, kebenaran yang dapat berubah dan reflektif mencerminkan realitas. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai materi dakwah melalui penelitian ayat Al-Qur'an secara mendalam.

7) Berita dan Peristiwa

Berita atau kabar secara istilah yaitu *Ilmy Al-balaghah* diartikan bisa saja benar bisa saja salah. Berita akan dikatakan benar jika terjadi dan sesuai fakta. Jika tidak sesuai dengan kenyataan artinya berita bohong. Berita yang diyakini adanya kebenarannya yang patut dijadikan pesan dakwah. Kitab suci Al-Qur'an menjelaskan berita yang biasanya sering distilahkan dengan kata *an-naba'*, artinya berita yang penting, sudah pasti terjadi dan membawa manfaat yang besar, berbeda dengan istilah kata *al-khabar* yang berarti berita sepele dan sedikit manfaatnya.

8) Karya Sastra

Dalam berdakwah diperlukan pemilihan diksi yang tepat agar kalimat yang disampaikan terdengar indah dan menarik, inilah yang disebut sebagai karya sastra. Karya sastra bisa meliputi sya'ir, pantun, puisi, dan nasyid. Berdakwah dengan menggunakan karya sastra akan terlihat berkesan dan indah.

9) Karya Seni

Karya seni tidak hanya memuat keindahan bentuk akan tetapi juga memuat nilai-nilai keindahan yang sangat tinggi begitu juga halnya sebuah sastra. Jenis pesan dakwah karya seni lebih mengedepankan nilai komunikasi nonverbal atau audio visual dengan cara memperlihatkan. Jenis pesan ini juga lebih berorientasi

pada simbol-simbol yang bersifat subyektif dan terbuka bagi interpretasi setiap orang. Karya seni dapat berupa film, musik, dokumenter, video grafis, dll.

Jenis-jenis pesan dakwah tersebut, sesuai dengan judul penelitian serta analisis yang digunakan pada penelitian ini, maka jenis pesan dakwah yang digunakan merujuk pada jenis pesan dakwah karya seni berupa film. Nilai-nilai Islam yang penulis sebutkan diatas.²⁰

3) Film

a) Pengertian Film

Film disebut gambar hidup. Secara bahasa, film adalah salah satu jenis sinematografi yang berasal dari kata *cinema* yang berarti gerak, *tho* atau *phytos* berarti cahaya, dan *graphie* yang berarti tulisan, gambar, citra. Bahasa film artinya cahaya dan gerak yang dibuat dengan kamera. Film sering dimaknai memiliki banyak elemen artistik yang dapat memuaskan kebutuhan spiritual.

Film dalam arti sempit adalah penyajian gambar pada layar lebar. Film dalam arti luas merupakan gambar yang ditampilkan di televisi. Effendy memaparkan bahwa, film diinterpretasikan sebagai hasil dari budaya dan sebagai sarana ekspresi seni. Sebagai media massa, film menggabungkan berbagai teknologi dalam bentuk gambar dan rekaman suara, mencakup seni rupa hingga musik.

Film ialah bentuk perantara media komunikasi massa yang menggunakan teknologi dan diaplikasikan dengan bentuk audio visual. film dibuat dengan tujuan untuk media menyebarluaskan informasi, keagamaan, pendidikan, dakwah bagi seseorang atau kelompok tertentu.

Penggunaan media seperti ini sering kita jumpai, terlebih lagi dalam media dakwah. Media dakwah menurut Mira ialah alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah dengan tujuan supaya memudahkan penyampaian pesan kepada *audiens*. Media film termasuk kedalam jenis media modern dari dua klasifikasi jenis media, yaitu media tradisional dan media modern. Film

²⁰ *Ibid.*, hal. 19-22.

masuk kedalam jenis media modern sebab film merupakan gabungan dengan media auditif (pendengaran) dan media visual. Media film sendiri menyuguhkan pesan yang sangat hidup serta mudah untuk diingat.

Film dapat diklasifikasikan berdasarkan genre film yang dibuat, genre merupakan tema dari sebuah film. Berikut macam-macam genre film :

a. *Action*.

Genre ini lebih menampilkan adegan-adegan petualangan, pertempuran hingga perkelahian yang dapat membawa penonton dapat merasakan sisi emosi dan adrenalin dari adegan tersebut. Genre film terpopuler adalah *action* yang menjadi pilihan terbanyak para penonton film dengan berbagai tujuan dan hiburan.

b. Komed.

Genre komedi menampilkan dan berpusat pada adegan adegan lucu yang dilakukan oleh pemeran, sehingga membuat para penonton terhibur.

c. Musikal

Genre ini mirip dengan genre drama dari segi alur cerita, akan tetapi genre musikal lebih menekankan pada adegan dengan alunan musik, seperti bernyanyi, berdansa, menari dengan alunan musik. Genre ini dapat menjadikan penonton terangsang untuk mengikuti alur cerita dengan bernyanyi dan lain-lain. d. Horor. Film yang dirancang untuk menimbulkan sensasi menakutkan, mistis, horor, supranatural kepada penonton. Genre ini lebih menonjolkan plot-plot *jump scare* yang dapat membuat penonton histeris dibawah alam sadarnya.

d. kriminal

Genre ini tidak jauh beda dengan film bergenre action, yang membedakan pada genre ini ialah alur cerita yang didominasi dengan adegan tindak kejahatan, aksi detektif dan lain-lain. Genre ini menekankan pada ketegangan penonton untuk mendapatkan sensasi kejahatan dalam film.

e. Drama

Genre film yang menggambarkan cerita tentang kehidupan realistik seolah-olah penonton dapat berinteraksi melihat kehidupan dan kejadian dalam masyarakat.

Genre ini lebih menonjolkan dialog/percakapan dramatis yang dibarengi dengan sebuah konflik didalamnya.

Keenam genre tersebut menunjukkan bahwa peranan film dapat disesuaikan dengan target yang ingin disampaikan kepada penonton, seperti genre drama yang ditargetkan untuk masyarakat yang memiliki konflik kehidupan yang sama dengan film. Penelitian ini menggunakan film Mengejar Surga yang bergenre drama religi karena film ini mengedepankan adegan yang mengandung nilai-nilai Islam seperti bersabar maupun beriman kepada Allah SWT.²¹

b) Film sebagai media dakwah

Proses dakwah tidak akan lepas dari adanya media, karena media sebagai perantara untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Pemilihan media sangat berpengaruh terhadap proses penyampaian sebuah pesan, oleh karena itu dia dituntut untuk bisa memilih media yang tepat kepada audiens. Pemilihan media dakwah saat ini sangat beragam dan banyak jenisnya. Media diklasifikasi menjadi tiga, yaitu: media terucap, media tertulis, media dengar dan pandang. Pemilihan media yang efektif untuk berdakwah ialah media yang mampu menyampaikan pesan secara efisien, tepat sasaran kepada audiens. Film adalah salah satu media yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah.²²

4) Semiotika

a) Pengertian Semiotika

Semiotika diambil dari kata *semeion* yang berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti “tanda” atau “*same*” yang berarti penafsiran tanda. Konsep tanda dalam semiotika mencakup berbagai bentuk yang ada di sekitar kita, seperti gambar, kata-kata, bunyi, struktur sastra, musik, film, dan lainnya. Semiotika berfokus pada apa yang dianggap sebagai tanda atau sesuatu yang berfungsi sebagai penanda dan memiliki makna bagi sesuatu yang lain. Tanda tidak perlu selalu menunjukkan sesuatu yang nyata di depan kita karena tanda muncul dalam konteks waktu dan tempat tertentu, tanpa harus selalu dijelaskan secara rinci.

²¹ *Ibid.*, hal. 22-24.

²² *Ibid.*, hal. 25-26.

Semiotika bisa diartikan sebagai metode atau disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji tanda-tanda. Tujuan dari mempelajari tanda-tanda ini adalah untuk memahami bagaimana makna dibentuk dan diterima dalam kehidupan sosial manusia.²³

Roland Barthes menelaah karya Ferdinand de Saussure pada tahun 1965 yang berjudul *Cours de Linguistique Générale*, yang memperkenalkan konsep-konsep semiotika dan diaplikasikan dalam berbagai bidang. Barthes memiliki pandangan berbeda dari Saussure mengenai kedudukan semiotika saat itu. Barthes memaparkan, semiotika seharusnya dilihat sebagai cabang dari linguistik, karena tanda-tanda yang muncul di berbagai bidang dapat dianggap sebagai bahasa yang menyampaikan gagasan atau makna. Pandangan ini mengatakan bahwa, tanda-tanda tersebut terbentuk dari elemen-elemen yang berfungsi sebagai penanda dalam sebuah struktur.

Barthes kemudian mengembangkan konsep pemaknaan tanda yang ia sebut *order of signification*, yang terdiri dari dua lapisan: denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau dasar, sesuai dengan definisi kamus, sementara konotasi merujuk pada makna tambahan yang berkembang dari pemahaman personal dan budaya. Perbedaan pandangan Barthes dan Saussure terlihat, meskipun Barthes tetap menggunakan istilah *signifier* (penanda) dan *signified* (petanda) yang dipopulerkan oleh Saussure.²⁴

Tabel Semiotika Roland Barthes

²³ Kurniawati, *Op. Cit.* hal. 36-37.

²⁴ *Ibid.*, hal. 37.

Konsep pemetaan tanda menurut Roland Barthes, terdapat dua komponen utama, yaitu penanda dan petanda, yang berjalan seiring dengan lapisan makna denotasi dan konotasi. Barthes memandang bahwa lapisan pemaknaan pertama, atau tatanan denotasi, bersifat tertutup dan memiliki makna yang langsung, tanpa pengaruh tambahan dari interpretasi budaya atau pengalaman pribadi.

a) Denotasi

Denotasi merupakan menunjuk terhadap apa yang difikirkan orang dengan akal sehat terkait pemahaman sebuah tanda. Tahap pertama yang dilakukan adalah studi Saussure. Tatanan ini menjelaskan terkait penanda (signifier) dan penanda (Signified) di dalam tanda dan antara tanda dengan objek yang diwakilkan (its referent) pada tanda realitas eksternal.

b) Konotasi

Dalam pandangan Roland Barthes Konotasi merupakan istilah yang digunakan olehnya. Konotasi merupakan penjelasan secara rinci mengenai interaksi yang terjadi saat bertemu dengan emosi atau pun perasaan dari pengguna nilai-nilai budaya. Konotasi juga disebut sebagai tanda yang penandanya memiliki keterbukaan makna yang langsung, tidak langsung dan implisit, maksudnya terbuka terhadap penafsiran yang baru.

c) Mitos

Mitos dalam pandangan Roland Barthes berbeda dengan definisi mitos pada umumnya. Mitos menurut Barthes merupakan bahasa, maka mitos adalah cara berkomunikasi dan mitos adalah pesan. Barthes juga berpendapat lain bahwa mitos merupakan budaya mengenai cara berpikir sesuatu dengan cara memahami isi dan mengonseptualisasi hal tersebut.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hal. 38-39.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yaitu menganalisis film Mengejar Surga Karya Baskoro Adi Wuryanto. Penelitian itu disebut dengan (*Library Research*).

Penelitian kajian pustaka adalah bentuk riset yang bergantung sepenuhnya pada data dan referensi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Pendekatan ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis argumen dan pemikiran ilmiah untuk membahas dan memperjelas suatu topik tertentu. Proses ini menghasilkan paparan ilmiah yang bukan hanya berisi data, namun juga olahan pemikiran

kritis peneliti terhadap isu yang dibahas, menyusun beberapa gagasan utama yang harus didukung dengan bukti konkret dari sumber pustaka yang relevan.

Sutrisno Hadi, dalam karya yang dikutip oleh Harahap (2014) dalam buku *Metodologi Research*, mengungkapkan bahwa penelitian ini disebut "penelitian kepustakaan" karena sumber-sumber utamanya berasal dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, ensiklopedi, dokumen, kamus, dan majalah. Dengan kata lain, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan melainkan fokus pada eksplorasi literatur yang tersedia.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan semiotika. Komunikasi terdiri atas semiotika adalah hubungan antara tanda (*sign*) dan penanda (*signified*). Roland Barthes dalam buku *Mythologies Trand Jonathan Cape* yang dikutip oleh Agustina (2017) tokoh yang dikenal dalam pendekatan semiotik ada dua orang yaitu seorang ahli linguistik bernama Ferdinand de Saussure (1857-1914), tokoh kedua seorang filsafat yang bernama Chales Sander Peirce (1939-1914).

Saussure menyebutkan bahwa semiotika merupakan ilmu *semiology* dan Piece semiotika menyebutnya (semiotic), seperti yang dikemukakan oleh Piece semiotika berdasarkan pada logika. Penalaran tersebut dapat dilakukan dengan berupa tanda-tanda.²⁶

2. Objek Penelitian

Peneliti sudah memiliki bayangan yang nantinya menjadi bagian dari unit analisis penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang Nilai-Nilai Islam dalam Film Mengejar Surga karya Baskoro Adi Wuryanto. Analisis yang diambil adalah bagaimana media dakwah itu dipraktekkan dan disampaikan dalam bentuk film yang dapat membuat audiens lebih memperhatikan dan memahami pesan dakwah karena adanya adegan-adegan yang menunjukkan nilai-nilai Islam.²⁷

²⁶ Kurniawati, *Op. Cit.*, hal. 43.

²⁷ Nabila Syifa Hasmara, "Kampanye Kemanusiaan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) Dalam Tinjauan Media Dakwah (*CAMP CAT Essential Communication Analysis*)" (*Undergraduate Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)., hal. 33.

3. Jenis dan Sumber data Penelitian

a) Sumber Data Primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data disebut sebagai data primer. Sumber primer ini penulis memfokuskan masalah penelitiannya terhadap “Film Mengejar Surga Karya Baskoro Adi Wuryanto”.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data. Data sekunder tersebut berupa sceenshoot dari film, transkrip film, buku, jurnal, artikel, makalah, surat kabar dan segala yang relevan terhadap masalah penelitian yang dapat membantu dan menganalisis “Film Mengejar Surga Karya Baskoro Adi Wuryanto”.²⁸

4. Tahapan Penelitian

a) Tahap Pra penelitian

1) Menyusun matriks penelitian

Peneliti perlu mencari fenomena yang ada di sekitar baik itu dari media maupun masyarakat langsung. Peneliti menuangkan dalam bentuk matriks agar menjadi acuan saat melakukan tahapan selanjutnya.

2) Menyusun Proposal Penelitian

Peneliti merancang penelitian yang tertulis dalam proposal penelitian.

3) Menentukan Fokus Penelitian

Peneliti membutuhkan fokus penelitian, agar hal yang menjadi tujuan awal dapat tercapai.

4) Konsultasi Fokus Penelitian

Peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk memastikan apakah fokus penelitian sesuai dengan yang diteliti.

b) Tahap Analisis Data

1) Memahami Latar Belakang dan Persiapan Diri

²⁸ Kurniawati, *Op. Cit.*, hal. 44.

Peneliti perlu memahami maksud dari objek penelitian tersebut sebelum melakukan penelitian. Peneliti menjadi lebih mudah dalam mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai.

2) Pengumpulan Data

Peneliti memulai mengumpulkan data-data yang bersumber dari media yang akan diteliti.

c) Tahap Penulisan Laporan

1) Penyusunan hasil penelitian

Peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian agar informasi dan hasil yang didapat dapat tersusun dengan rapih.

2) Konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing

Laporan penelitian yang berisi proses dari suatu penelitian yang dikemas secara sistematis, objektif ilmiah akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

3) Perbaikan hasil konsultasi

Perbaikan hasil konsultasi sangat diperlukan agar mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menjelaskan bahwa peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari data mengenai variabel berupa catatan, surat kabar, transkrip, buku, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, dan lain sebagainya. Dokumen dalam arti luas merupakan segala benda yang dapat memberi keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *screenshot* dan transkrip dari film Mengejar Surga. Sifat dari dokumen tidak terbatas dan tidak tercetak saja.

Dokumen dapat berupa sketsa atau foto disebut dengan dokumen bentuk tulisan. Sedangkan, dokumen yang berbentuk sebuah karya dapat berupa patung dan film. Data yang akan dikumpulkan peneliti merupakan data dari tayangan Film Mengejar Surga. Memahami hal tersebut bisa dengan, melihat, mencermati

²⁹ Nabila Syifa Hasmarra, *Op. Cit.* hal. 33-34 .

dan menghayati adegan dalam film tersebut. Pengumpulan data tersebut akan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan seperti gambaran tokoh utama, karakter dan sifat dari semua tokoh. Langkah selanjutnya akan ditulis secara sistematis sesuai dengan rancangan analisis sebagai pembahasan dalam penelitian.

6. Teknik Validasi Data

Validasi data adalah konsep yang memiliki peran penting dalam penelitian. Konsep ini berguna untuk memperbaiki dari konsep kesahihan (validitas) dan konsep keandalan (realitas). Kriteria yang wajib dipenuhi untuk menjamin keabsahan data yang telah diteliti agar sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah dengan cara mengetahui kevalidan data dan diperlukan pemeriksaan pada data tersebut. Peneliti menggunakan validasi data dengan metode triangulasi data.

Triangulasi merupakan bentuk pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data. Keperluan ini untuk perbandingan dan pengecekan terhadap data tersebut. Triangulasi adalah cara yang paling baik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kenyataan. Konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan . Triangulasi dapat digunakan peneliti untuk mengecek penemuan dengan cara membandingkan.

Patton dalam buku (Pawito, 2007) membedakan triangulasi menjadi empat macam, yaitu triangulasi data atau sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan teori.

1. Triangulasi Data

Triangulasi data menunjuk kepada upaya penelitian membandingkan temuan yang diperoleh dengan data dari persoalan yang sama.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi data atau sumber menunjuk kepada upaya penelitian membandingkan temuan yang diperoleh dari metode lain seperti wawancara mendalam, transkrip dari persoalan yang sama.

3. Triangulasi Peneliti

Triangulasi dapat dilakukan ketika ada dua orang yang akan meneliti hal yang sama dalam satu tim.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merujuk pada penggunaan perspektif teori yang beragam dalam mengimplementasikan data yang sama.

7. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi, dalam menganalisis data yang sudah terkumpul dan tersistematis. Teknik ini merupakan teknik penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan maupun direkam baik berupa suara, gambar maupun tulisan. Interpretasi dilakukan secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran atau penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan.

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Mencatat beberapa dialog yang berkaitan dengan Nilai-nilai Islam dalam film Mengejar Surga. Mencatat beberapa dialog akan mempermudah peneliti dalam menganalisis film.
2. Mengidentifikasi data dengan bentuk. Kegiatan ini adalah mengidentifikasi data menjadi bagian-bagian selanjutnya dan kemudian di analisis.
3. Menganalisis isi dalam film kemudian mengklasifikasikannya mengenai materi dan muatan-muatan pendidikan yang terdapat dalam Film Mengejar Surga.
4. Mentransfer rekaman ke dalam bentuk data (transkrip).
5. Menyusun klasifikasi secara keseluruhan untuk mendapatkan deskripsi mengenai isi dan kandungan tentang nilai-nilai Islam dalam film.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan menganalisis mengenai penelitian ini dapat dilakukan dengan mudah diperlukan sistematika pembahasan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, berisikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi 8 sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

³⁰ Kurniawati, *Op. Cit.* hal. 44-46.

BAB II: KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini berisi pembahasan tentang artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, teori, opini, ide ataupun gagasan yang berkaitan dengan gejala dakwah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam melakukan penelitian, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang menjadi pembahasan menjadi 3 bagian yaitu, gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian (analisis data)

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian.

J. Jadwal Penelitian

URAIAN KEGIATAN	September				Oktober				November				Desember			
	MINGGU KE-															
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■											
Pengumpulan Data						■	■	■								
Analisis Data									■	■	■	■				
Penulisan Skripsi													■	■	■	■

DAFTAR PUSTAKA

- Hasmara, Nabila Syifa. 2023. Kampanye Kemanusiaan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Tinjauan Media Dakwah (CAMP CAT Essential Communication Analysis). Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Hidayat, M. Nasrul. 2023. Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Mengejar Surga (Analisis Semiotika Roland Barthes). Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kurniawati. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Film Mengejar Surga Karya Baskoro Adi Wuryanto (Analisis Semiotika Roland Barthes). Skripsi. Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta.
- Rindianto, M. Alief. 2023. Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Mengejar Surga (Analisis Semiotik Roland Barthes). Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.